

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2024:5

Luossamáddodaga mánggabealatvuoda máhcaheapmi ja guollebivddu kultuvrrat Deanus - berošteaddjiid čoahkkin ja álggaheapmi

Recosal-prošeakta

Recosal-prošeavtta áigumuš lea doarjut ovttasbargohálddašeami mainna ávkkástallet mánggabealat atlántalaš luossamáddodaga stuorra Deanujoga bivdoásodagas (suomas, Deanus Norgga bealde ja Deanus Sámis) davimusas Fenoskándias. Ovttasbarggu ásaheami bokte mii lea Ealli Lab birra (geahča Ealli Lab lahkonanvuogi 3. siiddus), prošeakta ovttahtta máhtolašvuodabuvttadeami luossahálddašeamiin, mas earenoamážit deattuhuvvo ovdánahttit álbmogi čadnojuvvon, ulbmillaš árvoštallamiid genehtalaččat mánggabealat luossaveahkadagain mánggakultuvrralaš birrasis mas árvvut leat álgoálbmot ja báikkálaš máhtolašvuohhta (ILK) ja vuoigatvuohdat. RecoSal galgá fállat fága-idrasttildeaddji rávvagiid hábmet ja implementeret beaktilis ja sosiálalaččat nana stivren- ja jođihanvugiid maid ulbmil lea sealluhit ekologalaččat ja váldit atnui goariduvvon biodiversitehta.

"Lean hui hirpmástuvvan ja duhtavaš go dákkár prošeakta dál álggahuvvo. /.../ Luossabivdiid gaskkas, go gávnnađit guđet guimmiideaset bivdime, de lea buohkain seamma dilli. Mii sáhttit oahppat juoidá dán vuolggasajis, muhto luossabivdi ferte maid atnit árvvus dutki vuđolaš duogáža ja máhtolašvuoda, seamma láhkai go dutki ferte atnit árvvus sin geat deaivvadit jogas. Go dovdat guhtet guimmiideamet árvvu, de sáhttit juoidá oahppat."

(Deanu gieldda ovddasteaddji)

Báikkálaččat bivdet vilda atlántalaš luosa fatnasis. Govva: Ari Savikko

Deanučázádat lea gaskal Norgga ja Suoma. Gáldu: Hiedanpää, et al. (2020)

Duogáš - luossabivdogielddus

Suoma ja Norgga gaskasaš šiehtadallamat luossabivddu birra 2021 bivdoáigodagas mielddisbukte ahte olles Deanujoga luossabivdu gildojuvvui hui erenoamážit. Dát evttohuvvui gaskaboddosaš gildosis mii guoská sihke stággobivdui ja fierbmebivdobivdosiidda mat leat jurddašuvvon bivdit luosa, omd. buoduid, njanggofirpmiid ja golgadagaid. Ráddjemat guske Deanučázádaga váldoguvlui, oalgejogaide ja Deanuvuona ja viiddis riddoguovllu mii lea njealji gieldda sturrosaš. Dát laktašuvvan guovlu fátmasta Deanu luossabivdoálbmoga olles eallingearddi, mas leat 30 iešguđetlágan joavkku.

Sivvan erenoamáš gáržžideapmái lei dat go bearráigeahčus fuomášuvvon Deanu luossamáddodatdássi johtilit njeiejai. Suoma eanandoalo- ja meahccedoalloministara Jari Leppä mielas luossamáddodagaid ávkkástallan ii lean ovdánan nugo lei vurdojuvvon dálá (dalá) guolástanmuddemiid vuodul. Ollislaš gielddus adnojuvvui dárbašlašžan danne go vel ráddjejuvvon guolástusasse livččii menddo stuorra váikkuhus máddodagaide ja njoazidivččii daid ávkkástallama mealgadit.

Gielddus váikkuhii báikkálaš ekonomijii danin go luossabivdu lea okta dain deháleamos turista attaakšuvnnain, muhto eambo dehálaš lea maid guovllu árbevirolaš ealáhusdoaimmat; Luossabivdu lea hui deatalaš oassi báikkálaš sámi kultuvrras ja árbevirolaš eallimis. Deanu sámi álbmot lea bivdán luosa árbevirolaš bivdovuogi mielde nu guhká go juohkehaš muitá - ja 2021, vuosttaš geardde goassige, eai beassan doaimmahit iežaset árbevieruid. Golbma jagi maŋŋil 2024:s lea gielddus ain fámus, ja Deanučázádagas ii leat šat vejolaš bivdit luosa.

Atlántaláš luosa. Govva: Jaakko Erkinaro

Árbevirolaš luohhtoluossa bivdinrusttegat. Govva: Panu Orell

Teorehtalaš rámma: Ovttasbargohálddašeami ovttaidiehta rámma

Ovttasbargohálddašeami ovttaidiehta rámma (IFCG) geavahuvvo dutkat ja implementeret ovttasbargoproseassaid Recosal-prošeavttas. Rámma oasit leat čeahkkáigesson čuoggáin dás vuolábealde. Eambo dieđuid gávnnat Emerson & Nabatchi (2015).

- Vuogádatkonteavsttas leat iešguđetlágan politihkalaš, juridihkalaš, sosioekonomalaš, demográfalaš ja biraslaš dilálašvuodat.
- Njeallje johtasa bohtet ovdan go dutkat ja čilget: Eahpesihkarvuohta, lotnolas sorjjasvuohta, čuovvovaš iniciatiivvat ja álggaheaddji jodiheapmi.
- Vuogádatkonteaksta ja jođas addá vejolašvuoda ásaht ja hukset dakkár vuogádaga maid gohčodit ovttasbargoviidosas ráđđehussan, mas lea vejolaš ásaht Deanujohka Ealli Lab.
- Mii geavahat doahpaga ovttasbargodynamihka, mas leat golbma ovttasdoaimbi ja proseassalágain elementta: prinsihpalaš oassálastin, juogaduvvon mokta ja kapasitehta doaimmahit oktasaš doaimma.
- Rievvadusaid buvttadeami loahpalaš variábela sáhtta geavahit ovttasbarggu buvttadanbeallin.

Ealli Lab lahknanvuohki – Deanujohka Ealli Lab ovttasbargoguvlun gaskal politihka, dutkama ja siviilaservodaga

Ealli laboratoria lea jurddašuvvon boadusin maŋnel prošeavtta loahpaheami ovttasbargoarenan boahhteáiggi buresbirgejumi ektui Deanujoga mearrideaddjiid gaskkas (omd. gieldda akteverrat, Sámedikkitt, Deanu čázádatguolásteapmi hálddašanstivra (DG), Suoma guolástanorganisašuvvnat), dutkit iešguđet dieđalaš surggiin, ja siviilaservodat nugo guolásteaddjit ja máhttoeaiggádat. Guovddáš akteverrat, sin rollaid ja ovddasvástádusaid boahttevaš ovttasbarggus digaštallojuvvo njealji bargobáji áigge. Min vuohki lei čađahit golbma smávit čeahkkimiid juohke ovttas servodagas ovdal go čeahkkanit stuorat čeahkkimiid ja bargobájit gielladulkomiiguin suomagillii, dárogillii ja sámegillii.

Unnit čeahkkin mas ovdanbuktojuvvo Ealli Laboratoria konseapta báikkálaš ássit ja berošteaddjit Norggas lágiduvvui ovttas Luossadialogain mii lágiduvvui Nansena ráfiguovddážiin ja Joddu meahcceluossaguovddážiin. Dat lágiduvvui Deanušalddis miessemánu 30. beaivvi 2023. Lahknanvuohki Ealli Laboratoriai ovdanbuktojuvui ja digaštallojuvui dain čeahkkimis (gč. Bjärstig & Brattland 2023).

Čilgehus Ealli Lab lahknanvuogis RecoSal prošeaktaprográmmas.
Hábmen: Niina Malinen

Vuosttaš bargobáji ulbmilat

RecoSal- prošeavtta ollašuhhtima oktavuodas dollojuvvojit njeallje co-design-bargobáji, mas berošteaddjit ožžot dieđuid ja servet bargui, ja mas prošeaktaproseassa mearriduvvo oassálasti vugiin ja mas višuvnnat ja bohtosat ságastallojuvvojit. Mihttomearrin lea ásaht bistevaš ja guhkesáigásaš ovttasbarggu oassálastiid gaskkas manjá prošeavtta loahpaheami (dás ovdamearka dihte Ealli Lab).

Vuosttaš bargobádji lágiduvvui Ohcejogas Suoma bealde njukčamánu 2023. Oktiibuot 44 olbmo (2 jorgalantekniikkára, 9 dutki, 33 berošteaddji ja suohkana ovddasteaddji) sihke Suomas ja Norggas oassálaste fysalaččat čoačkkimii, ja sullii 25 oasseváldi čuvvo čoačkkima neahtta bokte.

Álgu rájes juo háliidedje dutkanjoavkkut RecoSal prošeavtta duogábealde doallat stuorra čoačkkima mas juohkit dieđuid prošeavtta birra, ja maid organiseret vejolašvuoda gullat báikkálaš berošteddjiid oainnuid ja oazžut máhcaheamiid prošeavtta birra. Okta guovddáš gažaldagain lei ásaht referánsajoavkku mii ovdanbuktojuvui leat ráđdeaddi joavku prošeaktii mas leat guovddáš oassálastit, vuoigatvuoda- ja berošteaddjit regiounnas.

Bargobáji vuosttaš oassi sisttisdoalai dutkiid ovdanbuktimiid, RecoSal prošeavtta ja dan iešguđet oasi, namalassii ee. dan golbma bargopáhka (WPs, geačča 5. siidu). Dát dahkkui danne vai prošeavtta vejolašvuodát ja doaimmat čilgejuvvojit oassálastiide, ja vai sii ožžot vejolašvuoda smiehttat, jearrat ja manjá maiddái oavvildit háliidivčče go searvat ovttasbargoproseassii vai eai.

Bargobáji nubbi ja váldooassi lei prošeavtta ollašuhhtima oassálasti plánemii buot vuoigatvuoda- ja berošteddjiid gaskasaš ságastallamiid vuodul. Dutkit deattuhedje ahte ođđasit álggahuvvon barggu vuodđun lea báikkálaš olbmuid searvan ja ángiruššan, mainna sáhtta ovttaštit sullasaš prošeavtta dieđalaš osiide ja duodas hállat bohtosiid ovttasráđiid buvttadeamis. Buot oassálastiide addojuvui vejolašvuoda smiehttat golbma gažaldaga, mat guske prošeaktii ja sin iežaset rollii:

- Maid áigot ovddosguvlui?
- Geasa, manin, goas?
- Ovddasvástádušat ja vuordámušat?

Oasseváldit ledje buohkanassii posiitiivvalaččat ja sávve hui buresbohtima RecoSal prošeaktii ja oavvuhedje ahte dat loahpa loahpas bohtá ovddidit ovttasbarggu iešguđet oassálastiid gaskkas sihke Suomas ja Norggas, ja addit ávkálaš bohtosiid guvlui, luosaide, ja erenoamážit luohtoluosaid hálddašepmái.

"Mii háliidit buohkat dahkat buot maid sáhttit vai luossaresurssat nanusmuvvet, ja mun oainnán ahte dát prošeakta lea rahčamuš, ja maiddá oččodit olbmuid oktii dán áššis"

(Sámi ráđi ovddasteaddji)

Bajimus govva: Prošeaktaovdanbuktin Ohcejogas Juha Hiedanpää. Govva: Niina Malinen
Vuolábeale govva: Rabas ságastallan Ohcejogas man jodiha Juha Hiedanpää. Govva: Mikko Jokinen

"...lea buorre gullat ahte gávdno vejolašvuhta ovttasbargui ja gulahallamii ja dán mii leat oaidnán váilevažžan, mii sávvat ahte buorrána, ii dušše Norgga bealde muhto maiddáí Suoma bealde, min vásáhus lea ahte oktavuoha lea leamaš heittot, nugo vásiheimmet mannan geasi"

(Karášjoga stággobivdiid organisašuvnna ovdda-steaddji)

Mánngas oaiivildedje ahte sii olggoštuvvon politihkkáriin našuvnnalaš dásis (sihke Suomas ja Norggas), dallego bivdin gielddus áсахuvvui jagi 2021. Maiddáí ledje muhtun eahpádusat dutkiid guovdu, geat eai dohkkehan sullasaččaid sin dutkamis, danne go ovddeš vásáhusat ledje eará dutkanprošeavttain. Okta oasseváldi lei erenoamáš skeptalaš dan ektui, ja čájehii man dehálaš lea ahte dákkár ovttasbarguin lea alla luohhtámuš oassálastiid gaskkas.

Suoma sámediggi čujuhii iežaset odđa njuolggadusaide

"...dás mii gullat ahte dutkit háliidit gullat ja oahppat báikkálaš olbmuid máhtolašvuodaid ja dáidduid birra. Lea vuosttaš geardde go mun gulan dán birra Deanu dutkamušas. Mii leat vásihan ahte min máhttu dahje gelbbolašvuoha lea gildojuvvon dahje badjelgehččojuvvon. Omd. áššit mat gusket luossabivdui. Dát guoská luohhtámuššii maid mii leat oazžumin, mas seamma dutkit geat ovdal leat geahčadan báikkálaš álbmoga áššiid, leat oassin luohhtámušbildeamis."

(Deanu čázádaga guolástanhálddašeami jođihangotti lahttu, DG)

sámi kulturárbbi ja árbevirolaš dieđu dutkamis ja deattuhii ahte sámi álbmot galgá beassat oassálastit iešguđet muttuin, maiddáí plánemis, dutkamušaid geahčadeamis ja bohtosiid árvvoštallamis, amaset bohtit ovdan makkárge bohtosat maid birra sii eai dieđe ja ahte sii galget oassálastit ja amas šaddat riidu máhtu ja bohtosiid oamasteami birra, eai gáduššat dieđuid ja bohtosiid, ja ahte dat galget leat mielde ja oassin prošeavttas ii dušše álggus ja loahpas, muhto olles proseassas.

Loahpageahčen bargobáji digaštalle oasseváldit ja dutkanjoavku mii lea vejolaš olahit ja realisttalaš Recosal prošeavtta siskkobealde, ja mánnga oasseváldi deattuhedje dehálašvuoda maiddáí fuomášit ja maiddáí fuobmát dan mii dáhpáhuvvá luodu luosaiguin mearas ja movt dat váikkuha populašuvnnaide. Dát lea dattetge RecoSal prošeavtta váilivuoha danne go dat lea áigemeroštallojuvvon dušše Deanujohkii. Go dát vuordámušat ledje ollašuttujuvvon, de oassálastit šadde eanet ovttaštahttojuvvon.

Válddahallan bargopáhkaid (WP) 1-3 oasis RecoSal prošeavttas

WP1: Bayesialaš álbmotmuddemin, mas árvvoštallet Deanu ja Atlántta luossamáddodagaid dili.

Ulbmilat: 1) ovddidit árvvoštallama, mii vuodđuduvvá jáhkehahttivuhtii, Deanu luossamáddodagaid stáhtusis, mii sisttisdoallá iešguđetlágan vuollepopulašuvnnaid eallingearddedynamihka, vejolažžan meroštallat luonddu- ja guolástusjámolašvuoda sihke mearas ja jogain, ja meroštallat nállemihtuid ja luossaresurssaid meroštallama; 2) iskat modeallaid bokte mo sullasaš modeallat ja predáhtor váikkuhusaid sisabidjan sáhtášii veahkehit buoridit modeallavuogádaga ja oppalaš árvvoštallanvugiid; 3) hábmet guhkesáiggi plána movt hábmet ollislaš málleramma, mii dahká vejolažžan váldit mielde buot relevánta dieđuid ja deatalaš rávvagiid fállan mearrádus dahkamis.

WP2: Guorahallat ovttasbargovejolašvuodaid ja bohtosiid Deanučázádagas.

Ulbmilat: 1) ráhkadit vuosttaš buolvva oassálasti plánemodealla oktasáš luossahálddašeapmái Deanu regiovnnas ja rávvet mo dat heivehuvvo dálá ja odđa ovttasbarguide ráđdehusas; 2) guorahallat Ovttasbargohálddašeami ovttaidahtti rámma bokte (Integrative Framework for Collaborative Governance, IFCG) i) mo dálá ja vejolaš odđa ovttasbarggut Dean regiovnnas dorjot oktiigullelašvuoda, luossahálddašanvejolašvuodaid, birgejit gávpeovddidemiiguin, ja addit dohkálaš čovdosiid ja ii) kapasitehta ásahtit guhkesáigásaš ovttasbargoproseassaid mat sihkkarastet ceavzilis ja servodatlaččat dohkálaš luossahálddašeapmi Deanu guovllus.

WP3: Luosa gierdavaš boahhteáiggi guvlui: Integreren biologalaš ja hálddašanmálet oktasáš fágaidrasttildeaddji rámma.

Ulbmil: čohkket bohtosiid WP1 ja WP2 birra, ja sihkkarastit ahte buot máhttu mii ovtas buvttaduvvo, ollašuttá formálalaš mearrádusgáibádusaid (njuolggadusaid ja protokollaid) Deanu luossahálddašeami birra ávkkálaš ja áddehahtti hámis mearrádusaid dahkkiide, berošteaddjiide ja álgoálbmotservodagaide, namalassii Ealli Lab oassálastiide, vai lea movttiidahttojuvvon ja ahte lea vejolaš geavahit integrerejuvvon máhtu buoridanplánaproseassas.

Fatnasat maid geavahedje bivdit luonddu Atlánta luosaid Deanu jogas. Govva: Ari Savikko

Boahtte lávki ja rávvagat

Vuosttaš bargobáji vuodul identifiserejuvvojedje muhtun geavadagat ja hástalusat viidásut bargui Recosal prošeavttas (ja eará prošeaktabarggut guovllusbáikkálaš berošteddjiid ja eamiálbmotvuoigatvuodaid oamasteaddjiid mielde).

- Ferte välljet makkár rolla oassálastiin galgá leat prošeavtta jodiheamis, ja gullat referánsajovkui mas leat máhtolašvuoda oamasteaddjit ferte dutkat, ja välljet makkár rollaid galgá välljet. Sámeráddi dovddahii ahte Sápmi galgá leat mielde prošeavtta jodiheamis iige dušše rádddeaddin.
- Ferte leat teknihkalaš čovdosat ja válmmasvuoha jorgalit mángga giela gaskka (suoma-, dáro- ja sámegielaide) fysalaš čoahkkimiin, muhto maiddá teavsttain ja buvttaduvvon materiálain.
- Galggašii árvoštallat iešgudetlágan bargovugiid: ii leat buorre sáddet logisiidosaš raporttaid guolásteddjiide ja jearrat mearkkašumiid: njálmmálaš ságastallamat leat dávja ovdamunnin.
- Dutkit eai berre vuordit ahte olbmot servet prošeavttaide nuvtá. Jus dutkit leat barggus, de berre oassálastiide maid máksit báikká áiggi ovddas, ja danin berre veaháš buhtadus maid leat mielde applikašuvnnain mii sisttisdoallá ollu ovttasbargu prošeavttas.
- Go bargá sullasaš áššiin, de berre leat muhtinlágan báikkálaš stivrenjoavku mii sáhtá suodjalit ja formaliseret sullasaš áššiid geavaheami dieđuid/bohtosiid ovttasráđiid buvttadeamis, daningo dieđuid oamasteaddjit eai soaitte háliidit ahte sin diehtu juogaduvvo rabasin almmolašvuhtii.
- Fridnja, ovddalgihtii ja dieđihuvvon miehtan (FPIC) buot oassálastiide ovttaskas vuodu alde lea čielga oassi jietna dutkamis, muhto prošeavttaid, main leat eamiálbmogat mielde, ja ILK, etihkalaš dohkkeheapmi berre maiddá gieđahallojuvvot servodaga vuodul ja dát ferte gávdnot eanet vuđolaš ja formaliserejuvvon vugiin maid Suoma ja Norgga Sámi parlameanttat čadahit boahtteáiggis vai unnidit sihke eamiálbmogiid oassálastiide ja dutkiid noadi.

Loahpaloahpas šattai čielggasin ahte aktevrat dárbbasjedje eanet dieđuid dan birra maid sii vurdet ovttasbarggus ja prošeavtta oassálastimis, ja prošeakta dárbbasii eanet dieđuid guoskevaš fáttáid birra maid báikkálaš álbmot háliidivčči guorahallat oassin prošeavttas. Boahtte bargobáji plánejuvvui 2023 čavčča Kárášjohkii, Norgga beallái, gos fáddá lea vejolašvuodat ja hástalusat čadahit luossadutkama ovttas, ja makkár fáttát galget leat guovddázis dutkanovttasbarggus.

Loga eanet ja čujuhusat:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2023). Ovdanbuktin "Introduksjon til prosjektet Recosal og LivingLab" ja čoahkkinnuittuhančállosat čoahkkimis Deanušalddis. Recosal-prošeakta.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Ovttasbargoviidálaš stivrenráđiin. Georgetown University Press.

Hiedanpää, J., Sajets, J., Jounela, P., Jokinen, M., & Sarkki, S. (2020). Beliefs in conflict: The management of Teno Atlantic salmon in the Sami Homeland in Finland. Environmental Management, 66, 1039-1058.

Prošeaktabargit

Jaakko Erkinaro (prošeaktakoordináhtor), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikkonen ja Antti Rätty Luondduresurssaid instituhtas Suomas (Luke); Camilla Brattland ja Torstein Pedersen UiT - Norgga ártkalaš universitehtas; Martin Svenning ja Morten Falkegård - Norgga luonddudutkan instituhtas (NINA); ja Therese Bjärstig Ubmi universitehtas Ruotas.

Čállit

Therese Bjärstig ja Camilla Brattland

Almmuheaddji

Malin Eklund Wimelius

Váldde oktavuoda, Politihkalaš diehtaga ossodat, Ubmi universitehta

Department of Political Science

Umeå University

www.umu.se/department-of-political-science/

The RecoSal project is funded by the EU Biodiversa+ programme, through the Research Council of Finland, the Research Council of Norway, and Formas (Sweden). More information about the RecoSal project: [Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Teno basin as a confluence and a Living Lab \(RecoSal\)](#)